

VOBKENT TUMANIDA YANGI SHAHARCHALARNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHI (Shirin shaharchasi misolida)

Usmonov Ahrorbek Uyg'un o'g'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, tayanch doktoranti

ahroru85@gmail.com

ORCID ID 0009-0005-5680-5806

Annotatsiya. So'ngi yillarda O'zbekistonda aholi sonining tezlik bilan o'sib borayotganligi aholi manzilgohlariga bo'lgan talabni ham oshirib bormoqda. Ayniqsa, atrofi cho'l bilan o'ralgan voha qismlarida aholi manzilgohlarini rivojlantirish birmuncha murakkab. Ushbu maqolada Buxoro vohasining Vobkent tumanining Shirin shaharchasi geografik tadqiq etilgan. Maqolada hududning o'ziga xos geografik o'rni, aholisi, shakllanish tarixi, aholi manzilgohlarining to'ri, muammolari va ularni yechimiga doir taklif va tavsiyalar, rivojlanish istiqbollariga doir ba'zi mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: aholi manzilgohlari, shaharlar to'ri, voha, arxitektura landshafti, ekologik holat, geoekologik muammolar.

Mamlakatimizda qishloq joylarini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan Davlat dasturi qabul qilinib, shunga muvofiq qishloqlarda katta islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga hukumat tomonidan ayrim qishloqlar mavqeini oshirish, ularning maqomini o'zgartirishga alohida e'tibor berildi. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 13-martda “O'zbekiston Respublikasi ma'muriy-hududiy tuzilishini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi qaroriga muvofiq 966 ta qishloqlarga shaharcha maqomi berildi. Mazkur holatdan keyin mamlakatimiz shaharlar geografiyasi son jihatdan juda boyib, hozirgiga nisbatan 4 marta ko'p shahar manzilgohlari paydo bo'ldi.

Eng ko‘p yangi shaharchalar Farg‘ona (196 ta), Qashqadaryo (119 ta), Namangan (109 ta), Surxondaryo (107 ta) viloyatlarida shakllangan bo‘lsa, eng kam miqdori esa Sirdaryo (16 ta) va Qoraqalpog‘iston Respublikasida 11 ta to‘g‘ri keldi. Shunday qilib, 2016-yil 1-yanvar holatida respublikamizda 1199 shahar manzilgolari, jumladan 119 ta shahar va 1080 ta shaharchalar mavjud.

2009-yilda Buxoro viloyatida 60 ta qishloqlarga shaharcha maqomi berildi. Ularni geografiyasiga e‘tibor bersak, Kogon va Qorovulbozordan tashqari barcha tumanlardan vakillar borligini ko‘rish mumkin. Eng ko‘p shaharchalar Qorako‘l (12 ta) va G‘ijduvon (10 ta) tumanlarida tashkil topdi. Shu bilan birga Jondor, Olot va Shofirkon tumanlarining har birida ham 8 tadan shaharchalar vujudga kelgan. Ularning eng kam miqdori Vobkentda bo‘lib, ikki qishloq shaharcha sifatida ro‘yxatga olindi. Mazkur shaharchalarni tuzilishi bilan Buxoro viloyatidagi shahar manzilgohlari 73 ta, ya‘ni 11 shaharlar va 62 shaharchalardan iborat bo‘ldi.

Agar viloyat 2008-yil respublikada shaharlar soni jihatidan 11-o‘rinda turgan bo‘lsa, 2009-yil 8-o‘ringa chiqib oldi.

Yuqorida ta’kidlanganidek, Vobkent tumanida Vazirlar Mahkamasining 2009-yil 13-martidagi № 86 qarori bilan 2 ta yangi shaharchalar vujudga kelgan bo‘lsa, 2011 yilda Kosari tumanning shahar manzilgohlari qatoriga qo‘shildi.

1- jadval.

Vobkent tumanidagi yangi shaharchalar aholisi soni

T/r	Shaharchalar nomi	Tashkil topgan yili	2009	2013	2020	2024
1	Shirin	2009	2694	2838	2915	2925
2	Xayrxush	2009	2150	2430	2636	2666
3	Kosari	2011	—	2081	2313	2609
	Jami		4844	7349	7864	8200

Jadval Vobkent tuman statistika bo‘limi ma’lumotlari asosida tuzilgan.

Shirin – Buxoro vohasining markaziy qismidagi aholi manzilgohi bo‘lib, u Buxoro-Samarqand avtomobil yo‘li yaqinida joylashgan. Shaharcha viloyat markazi Buxoro shahridan 26 km, tuman markazi Vobkent shahridan esa 7 km uzoqlikda

joylashgan. Shaharcha vohaning markaziy qismida, undan janubroqdan Zarafshon daryosining qadimgi oʻzani (hozirgi Markaziy Buxoro kollektori) oʻtgan. Shaharcha atroflari oʻzlashtirilib, ekin maydonlariga aylantirilgan. Shirin maʼmuriy jihatdan Yangikent qishloq fuqarolar yigʻiniga kiradi. Uning aholisi soni 2925 kishi (01.01.2024).

Shirin qishlogʻi uzoq va qadimiy tarixga ega. Buni biz qishloq hududida saqlanib qolgan qadimgi Rabot qishlogʻining qalʼa qoldiqlarida, arxeologik qazishmalarda hamda hozirgacha saqlanib qolingan qadimgi qabristonlarda koʻrishimiz mumkin. Qishloqning qadimiyligiga yana bir sabab uning geografik oʻrnidir. Qishloq qadimgi Zarafshon daryosi oʻzanining oʻng qirgʻogʻida joylashgan va qadimdan dehqonchilik va chorvachilik bilan shugʻullanib kelgan. “Shirin” soʻzining qanday vujudga kelgani haqida xalq etimologiyasida avliyo tabib Bibishirin nomlariga atab qoʻyilgan deb talqin qilinadi, lekin ayrim ilmiy manbalarda (“Vobkent tumani toponimlari”, M.T.Mirakmalov, M.M.Avezov, D.Q.Asrorov) “shirin” soʻzi oʻzbek xalqi tarkibida “shirin” deb ataluvchi urugʻ nomidan kelib chiqqani haqida aytib oʻtilgan. Shuningdek toponimist olim S.Qoraevning “Toponimika” nomli kitoblarida Shirin koʻchmanchi oʻzbeklar tarkibidagi qavmlardan biri ekanligi haqida yozib qoldirilgan.

Qishloq aholisi oʻzining ijtimoiy kelib chiqishini aslida Nuratoning Devibaland (fors-tojik tilida “Dexai baland, baland tepalikdagi ovul”) qishlogʻidan ekanligini aytalarda qachon va nima sababdan kelib qolganligi haqida aniq maʼlumot yoʻq. Qishloq aholisi orasida Shirin qishlogʻining tarixi, kelib chiqishi toʻgʻrisida koʻplab rivoyatlarning borligi qishloq qanchalik uzoq tarixga ega ekanligidan dalolat beradi.

2009-yilda tashkil topgan yangi shaharchalarni shakllanishiga asosiy shart aholi soni olingani bois, Shirin birinchilardan boʻlib, shaharchalar roʻyxatidan joy oldi. U Vobkent tumanidagi qishloq joylari orasida aholi soniga koʻra, birinchi oʻrinda turadigan eng katta qishloq hisoblanardi.

Shirin aholisi asosan oʻzbeklardan, qisman tojiklardan iborat. Hozirda shaharcha aholisining milliy tarkibi asosan shu ikki millat vakillaridan iborat.

2-jadval.

Shirin shaharchasi aholisi to‘g‘risida ma’lumot (kishi hisobida)

Yillar	Aholi soni	Shundan	
		Erkaklar	Ayollar
2004	2433	1090	1343
2009	2694	1097	1597
2013	2838	1230	1608
2020	2915	1180	1735
2024	2925	1197	1728

Jadval Vobkent tuman statistika bo‘limi ma’lumotlari asosida tuzilgan.

Shirin aholisining yosh tarkibida mehnatga layoqatli yoshdagi aholi (16 - 60 yoshdagilar) eng ko‘pchilikni tashkil qiladi (55 %). Shaharcha aholisi 1/3 qismidan ortiqrog‘ini yoshlar tashkil qilsa, qariyalar esa jami aholining 11 foizini tashkil qiladi. Ish o‘rinlarining kamligi tufayli shaharcha mehnat resurslari ko‘proq boshqa shaharlarga borib ishlaydilar. Aynisa, Shirindan tuman markazi – Vobkent va viloyat markazi – Buxoro shahriga borib ishlovchilar ko‘pchilikni tashkil qiladi.

Shaharchada ishlab chiqarish korxonalarini so‘nggi yillarda ko‘payib bormoqda ayni paytda viloyat ahamiyatiga ega gazlangan suv ishlab chiqaruvchi korxonalar, non va non mahsulotlari ishlab chiqaruvchi, trikotaj mahsulotlari ishlab chiqaruvchi, g‘isht, temir beton buyumlari ishlab chiqaruvchi, aholiga suyultirilgan gaz yetkazib beruvchi shahobchalar faoliyat olib bormoqda.

Shaharchadagi 4 ta tegirmon hudud aholisi va atrofdagi qishloq aholisi uchun xizmat qiladi. Shaharchada chorvachilik va baliqchilik tarmoqlari ham yaxshi rivojlangan ayniqsa Zarafshon daryosining eski o‘zanida 10 dan ortiq baliqchilik xo‘jaliklari tashkil etilgan bu hududdan turizmni rivojlantirish uchun ham foydalanish mumkin.

Shirin shaharchasining transport geografik o‘rni qulay. Shu boisdan undan viloyat markazi – Buxoro va tuman markazi – Vobkent shaharlariga doimiy transport qatnovi yo‘lga qo‘yilgan. Shuningdek, shaharcha yaqinidan Buxoro – Samarqand M37 yo‘lining o‘tganligi shaharchaning savdo-iqtisodiy tarmoqlarining rivojlanishiga beqiyos ahamiyatga ega. Shaharchaning M37 yo‘li yoqasida joylashganligi uni

shahar va tuman markazlari bilan bog‘laydi hamda undan mamlakatimizning ko‘pchilik shaharlariga borishga imkoniyat tug‘diradi.

Shaharcha ajoyib turistik imkoniyatlarga ega shu xususiyatlari inobatga ilinib Shirin qishlog‘ida namunaviy tipdagi “Turizm qishlog‘i”ni tashkil etishga doir ishlar boshlandi. Etnik qishloq turizm klasterini tashkil etishda qishloqda sho‘rdanak, quruq mevalar, milliy shirinliklar, poliz ekinlari va hunarmandchilik mahsulotlarini tayyorlash jarayonlarining avloddan-avlodga o‘tib kelishi kabi qadriyatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Qishloq ayollari ushbu mahsulotlarni tayyorlashda har bir ko‘chadan bitta xonadonda yig‘ilishib qadimgi urf-odatlar, milliy kuy-ko‘shiqlarni ijro etib, laparxonlik, qadimgi rivoyatlar va an‘analarni yosh avlodga yetkazish jarayonida mehnat qilishni odat tusiga aylantirishgan.

Sayyohlar uchun qishloq turmush tarzini namoyish etish bo‘yicha qator shart-sharoitlar mavjud bo‘lib, hozirgi kunda mas‘ullar zimmasiga namunaviy tipdagi etnoturizm markazi, qo‘shimcha turistik xizmatlarni tashkil etish va ushbu turizm qishlog‘i bo‘yicha 1-3 kunlik turistik paket ishlab chiqish kabi topshiriqlar yuklanib, tuzilgan rejaga binoan zaruriy tavsiyalar berildi.

Albatta mazkur tadbirlar Shirin shaharchasining yanada rivojlanishiga olib kelishi shak-shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Основные экономические и социальные показатели Республики Узбекистан (01.01.2009 г.). Статистическое обозрение Узбекистана. – Т., 2010. 40 с.
2. Мўминов П., Музаффаров А. Бухоро области. – Тошкент, Ўзбекистон, 1976. - 135 б.
3. Назаров И.Қ., Аллаёров И.Ш. Бухоро географияси. – Бухоро, 1994. - 67 б.
4. Нуров У. Н. Бухоро вилояти иқлими ва унинг ресурслари. – Бухоро, 1996. - 44 б.
5. Солиев А.С. Шаҳарлар географияси. Маъруза матни – Тошкент, 2000. - 236 б.